

PREDAREA REFLEXIVĂ CA INSTRUMENT AL DEZVOLTĂRII PROFESIONALE CONTINUE A CADRELOR DIDACTICE

*Veronica RUSOV, asistentă universitară, doctor,
Universitatea de Stat „Alec Russo” din Bălți, Republica Moldova*

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4831-2938>

Abstract: *The article explores reflective teaching as a strategic tool in the continuous professional development of teachers, highlighting its role in strengthening metacognitive skills and in building professional identity. It is argued that reflection is not just an individual process of self-assessment, but a complex, contextual and social approach, influenced by the normative framework, professional standards and institutional practices. The analysis of the specialized literature (Brookfield, Gibbs, Bain, Reiman, Genor, Tripp) demonstrates that reflective teaching involves the combination of self-analysis, feedback from students and colleagues, as well as the integration of theoretical substantiation and problematization of pedagogical situations. Through reflection, teachers develop professional judgment, the ability to adapt to various contexts and didactic innovation skills, transforming daily experiences into sources of learning and professional progress. Thus, reflective teaching contributes to the creation of an educational culture open to change, collaboration and continuous learning.*

Keywords: *reflective teaching, professional development, continuing education.*

În contextul transformărilor inovative prin care trece Sistemul de Învățământ din Republica Moldova, dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice devine inevitabilă. Ritmul accelerat al inovării determină cadrele didactice să adopte modalități flexibile și autoreglare de perfecționare. În acest cadru, predarea reflexivă se conturează drept una din cele mai relevante strategii de dezvoltarea profesională, fiind bazată pe analiză critică, optimizare și reconfigurare a practicii educaționale. Reflecția pedagogică presupune un proces sistematic de examinare critică a propriilor acțiuni, decizii și rezultate, facilitând o mai bună înțelegere a relației dintre intenția pedagogică și efectele sale reale. Prin urmare investigarea rolului predării reflexive în dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice devine actuală atât la nivel teoretic, cât și practic.

Cadrul normativ național reglementează explicit statutul obligatoriu și complex al formării continue, fiind definită de Codul Educației al Republicii Moldova drept o „componentă a învățării pe tot parcursul vieții, ulterioară și complementară pregătirii inițiale, realizată pe baza unor programe de durată variabilă, care are ca scop completarea, aprofundarea sau actualizarea cunoștințelor, aptitudinilor și/sau competențelor dobândite în timpul formării anterioare” [3]. Conform Regulamentului privind formarea profesională continuă a cadrelor didactice din învățământul general, formarea profesională continuă a cadrelor didactice „este obligatorie pe parcursul întregii activități profesionale și se realizează prin diverse forme/activități organizate de instituțiile prestatoare de servicii educaționale, în baza unor programe de formare profesională continuă autorizate provizoriu/acreditate” [7, p. 2]. Prevederile normative subliniază caracterul systemic și permanent al dezvoltării profesionale, integrând-o în responsabilitățile instituționale și individuale ale fiecărui cadru didactic.

Regulamentul detaliază diversitatea formelor de organizare a formării profesionale continue, precizând că aceasta poate fi realizată prin:

- programe de perfecționare și specializare, recalificare, organizate de instituții prestatoare de servicii educaționale care dețin programe autorizate provizoriu/acreditate, sau coordonate cu Ministerul Educației și Cercetării;
- programe naționale gestionate și finanțate de Ministerul Educației și Cercetării (Investim în profesori, Investim în Educatori, Recalificarea cadrelor didactice, etc);
- programe de mentorat și coaching, prin care cadrele didactice cu experiență sprijină cadrele didactice debutante;
- workshop-uri și seminare, desfășurate în școli sau în cadrul Organului Local de specialitate în domeniul învățământului (OLSDI);
- mobilități internaționale și schimburi de experiență, prin diferite programe [7, p. 2].

În contextul normativ, care consolidează caracterul obligatoriu, diversificat și continuu al formării continue, importanța dezvoltării identității profesionale și a practicilor reflexive este subliniată și de Standardele de competență profesională ale cadrelor didactice din învățământul general. Documentul instituie un cadru de referință pentru evoluția profesională, evidențind necesitatea asumării responsabilității personale în procesul de învățare pe tot parcursul vieții. Domeniul 4. „Dezvoltarea personală și profesională” include Standardul 4. „Cadru didactic își asumă responsabilitatea pentru dezvoltarea personală și profesională continuă”. Indicatorul 4.1. „Construiește propria identitate profesională axată pe valori” accentuează rolul reflecției asupra dimensiunilor axiologice ale profesiei. La Nivelul 1, De bază (minim obligatoriu), Componenta A, cadrul didactic „Reflectează asupra propriei identități profesionale și a influenței valorilor personale asupra acesteia”, marcând începutul dezvoltării unei conștiințe profesionale critice. La Nivelul 2, Avansat, se așteaptă ca profesorul să se implice activ în comunități profesionale reflexive, întrucât „Se integrează în grupuri de reflecție profesională și discută despre impactul valorilor asupra activității profesionale”. Acest progres evidențiază trecerea de la reflecția individuală la dialogul profesional, ca mecanism de învățare colaborativă. În mod complementar, indicatorul 4.2. Planifică și realizează propriul traseu de dezvoltare personală și profesională operationalizează dimensiunea autoreglării dezvoltării profesionale. La Nivelul 1, De bază, Componenta A, profesorul „Demonstrează cunoașterea instrumentelor și tehnicilor de reflecție și de autoevaluare în context profesional”, iar la Componenta B, el „Aplică diverse instrumente de autoevaluare și reflecție”, ceea ce indică necesitatea formării competențelor reflexive ca precondiție a oricărui demers de perfecționare. În etapa superioară a maturizării profesionale, la Nivelul 3, Expert, cadrul didactic devine un promotor al învățării în comunitate, deoarece „Facilitează sesiuni de formare, autoevaluare și reflecție, pentru a dezvolta o cultură de învățare continuă”. Prin urmare, standardele profesionale confirmă și completează cadrul normativ anterior analizat, evidențind faptul că formarea continuă nu se limitează la acumularea de cunoștințe, ci presupune un proces complex de reflecție, autoevaluare și construcție identitară. Ele instituie un model al profesorului reflexiv, capabil să își analizeze critic practica, să planifice evoluția personală și să contribuie activ la dezvoltarea unei culturi instituționale orientate spre învățarea continuă.

În această ordine de idei, dezvoltarea profesională nu poate fi eficientă în absența unui demers reflexiv constant, prin care cadrul didactic analizează propria experiență pedagogică, identifică punctele forte și ariile de îmbunătățire și-și construiește în mod

conștient traseul de dezvoltare. Logica dezvoltării profesionale conduce inevitabil către conceptul de predare reflexivă, considerată în literatura de specialitate o condiție indispensabilă pentru adaptarea profesorului la complexitatea mediului educațional contemporan.

Conceptualizarea predării reflexive a evoluat semnificativ în ultimele decenii, odată cu recunoașterea importanței reflecției ca instrument de învățare profesională. În pedagogie, reflecția este înțeleasă ca un proces deliberat, conștient și orientat spre examinarea propriilor acțiuni didactice, a raționamentelor care le susțin și a consecințelor acestora asupra învățării elevilor. Abordarea se bazează pe premisa că profesorul nu este executor al unor prescripții curriculare, ci un profesionist capabil să analizeze critic situațiile educaționale și să ia decizii responsabile.

Literatura contemporană descrie predarea reflexivă ca un proces ciclic, care implică observarea experienței, analiza critică, formularea unor interpretări, luarea deciziilor și aplicarea acestora în practică. Acest ciclu transformativ contribuie la profesionalizarea continuă a cadrului didactic, deoarece facilitează învățarea din experiență, înțelegerea complexității situațiilor de predare și dezvoltarea competențelor metacognitive. În mod constant, predarea reflexivă este asociată cu îmbunătățirea calității actului educațional, creșterea eficacității strategiilor didactice și consolidarea unei atitudini profesionale, deschise spre autoanaliză și schimbare.

Un aport considerabil la înțelegerea predării reflexive este adus de S. Brookfield. În viziunea autorului scopul reflecției critice este de „a dobândi o conștientizare sporită a predării din diferite puncte de vedere”. Abordarea presupune depășirea evaluării intuitive a propriei practici și trecerea către o analiză informată din mai multe surse și susținută de mai multe perspective. S. Brookfield propune patru perspective de realizare a predării reflexive. Prima perspectivă este „autobiografică”, orientată spre experiența personală a cadrului didactic: *„Care sunt succesele și provocările în predare? Ce a mers bine și ce ar putea fi îmbunătățit pentru data viitoare? Dacă aș putea face X din nou, cum aș putea să o fac diferit?”* Această dimensiune vizează introspecția și analiza critică a propriilor decizii didactice. A doua perspectivă este reprezentată de „ochii elevilor/studentilor”, care oferă acces la modul în care elevii/studentii percep procesul de predare și învățare: *„Ce au elevii/studentii de spus despre ce le-a îmbunătățit învățarea și ce le-a împiedicat învățarea? Ce recomandări au elevii/studentii pentru a ajuta la îmbunătățirea predării pentru data viitoare?”* Această perspectivă contribuie la corelarea intenției pedagogice cu rezultatele reale ale învățării. Cea de-a treia perspectivă are în vedere „experiențele colegilor”, oferind o dimensiune colaborativă reflecției profesionale: *„Ce au colegii mei de spus despre ce a mers bine pentru ei în acest semestru? Ce a fost dificil? Dacă colegii mei predau ore și/sau au grupuri de elevi/studenti similare, care sunt asemănările sau diferențele dintre experiențele noastre?”* Această perspectivă facilitează învățarea din practici paralele și dezvoltarea unei comunități profesionale de sprijin. A patra perspectivă este cea oferită de „literatura teoretică”, care ancorează reflecția în dovezi științifice: *„Care sunt strategiile bazate pe dovezi pentru susținerea învățării elevilor/studentilor? Ce spune cercetarea despre modul în care elevii/studentii învață cel mai bine la discipline similare?”* Integrarea acestei perspective permite cadrului didactic să depășească analiza subiectivă și să coreleze observațiile practice cu fundamentări teoretice solide. Brookfield accentuează că *„cel mai important pas către predarea*

reflexivă este de a merge dincolo de colectarea de feedback prin ajustarea strategică a metodelor și obiectivelor noastre de predare.” Reflecția devine astfel un proces transformativ, prin care profesorii își documentează progresul, analizează schimbările implementate și se angajează într-un ciclu continuu de îmbunătățire.

Predarea reflexivă se fundamentează pe procesul de reflecție – un demers profund personal, care implică analiza și reinterpretarea propriilor experiențe de predare. Pentru a facilita procesul de reflecție pedagogică, se recomandă armonizarea cu caracteristicile cognitive, emoționale și profesionale. Reflecția nu poate fi standardizată, întrucât este determinată de stilul de învățare, experiența personală anterioară, nivelul de conștientizare profesională. În același timp nu poate fi haotică și întâmplătoare, deoarece riscă să devină superficială și lipsită de valoare formative. Pentru a fi eficientă, reflecția pedagogică trebuie să fie organizată, ghidată și susținută de cicluri reflexive conceptuale clare. În acest sens, două modele s-au dovedit deosebit de utile: modelul celor 5R elaborat de J. Bain și colaboratori și ciclul reflexiv propus de G. Gibbs, ambele oferind structuri metodologice solide pentru dezvoltarea unei predări reflexive autentice.

Cel mai popular cadru de reflecție care a fost valorificat de cadrele didactice și nu numai este ciclul de învățare reflexivă descris de G. Gibbs, care constă în șase etape:

1. *Descriere* – descrierea detaliată a situației asupra căreia urmează să se reflecteze;
2. *Emoții* – explorarea emoțiilor și proceselor de gândire trăite în timpul situației;
3. *Evaluare* – identificarea aspectelor reușite și nereușite;
4. *Analiză* – explorarea de ce anumite lucruri au mers bine, în timp ce altele nu;
5. *Concluzii* – rezumarea lecțiilor învățate din analiza situației;
6. *Planuri personale de acțiune* – elaborarea unui plan de dezvoltare profesională în baza lecțiilor învățate [5].

J. Bain, R. Ballantyne, C. Mills & N. Lester (2002) au creat cadrul celor 5R pentru a sprijini dezvoltarea abilităților de predare reflexivă la cadrele didactice debutante. Cadrul include următorii cinci pași:

1. *Raportarea* – analiza unei anumite experiențe și a factorilor contextuali care o înconjoară;
2. *Răspunsul* – verbalizarea sentimentelor, gândurilor și altor reacții de răspuns la situație;
3. *Relaționarea* – stabilirea conexiunilor între ceea ce s-a întâmplat recent și baza de cunoștințe și abilități dobândite anterior;
4. *Raționamentul* – argumentarea prin trimitere la conceptele și teoriile fundamentale, precum și la alți factori semnificativi, care explică de ce a fost obținut sau observat un anumit rezultat;
5. *Reconstrucția* – planificarea modului de predare, fie pentru a încuraja un rezultat similar, fie pentru a favoriza un rezultat diferit [1].

În aceeași ordine de idei, A. Raiman extinde perspectiva asupra predării reflexive, argumentând că dezvoltarea competențelor reflexive ale cadrelor didactice nu poate fi lăsată exclusiv la spontaneitatea procesului personal, ci necesită sprijin metodologic structurat. În acest sens, el subliniază importanța utilizării unor „cadre reflexive ghidate” [6, p. 603], care să ofere repere clare și întrebări orientative pentru reglarea și

monitorizarea cogniției în timpul reflecției. A. Reiman identifică o serie de activități reflexive cu potențial formativ ridicat, care pot fi integrate în dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice. Printre acestea se numără: „1. Portofolii de dezvoltare, 2. Cercetare-acțiune, 3. Redactarea unor declarații de filosofie educațională, 4. Povestirea de povești în cadrul grupurilor de dialog ale profesorilor” [6, p. 603].

M. Genor extinde abordările tradiționale ale predării reflexive prin introducerea „problematizării” ca element central, subliniind necesitatea ca cadrele didactice să formuleze întrebări critice și să investigheze în profunzime situațiile pedagogice reale. Prin problematizare, profesorii răspund „complexității predării și acordă valoare modului în care reflectă asupra întrebărilor pe care le au despre predarea lor” [4, p. 52]. În cadrul modelului său, Ganor distinge trei forme de reflecție, fiecare reprezentând un nivel progresiv de profunzime și impact asupra practicii profesionale:

- *Reflecție fără probleme*: se concentrează doar pe strategiile practice în care se implică cadrele didactice, cu discuții superficiale despre problemele și presupunerile legate de predare;
- *Reflecție problematizată*: promovează ideea că cadrele didactice au perspectiva necesară pentru a înțelege caracteristicile demografice ale elevilor, precum și condițiile sociale și politice ale comunității, care ar putea avea un impact și o influență asupra vieții și succeselor elevilor în școli. Prin reflecția problematizată se stimulează confruntarea convingerilor existente și o tranziție către perspective noi;
- *Reflecție problematizată critică*: creează o schimbare fundamentală în gândire, care are ca rezultat o practică radical diferită. Reflecția poate duce la acțiuni inovatoare care au impact asupra comunității educaționale în ansamblu” [4, pp. 45-62]. Genor oferă un cadru conceptual solid pentru înțelegerea modului în care reflecția, integrată cu problematizarea, poate sprijini predarea reflexivă ca proces transformativ. În această perspectivă, predarea reflexivă depășește simpla analiză a activităților didactice, devenind un demers critic, contextualizat și orientat spre transformarea conștiinței profesionale și a practicilor educaționale.

D. Tripp susține că, „deși tehnicile și rutinele didactice sunt utile, ele nu sunt suficiente pentru a produce „predare bună”. Ceea ce diferențiază un profesor bun nu este aplicarea fidelă a unor metode standard, ci „judecata profesională”, care reprezintă „capacitatea de a lua decizii potrivite în situații concrete de clasă”. Autorul identifică mai multe tipuri de judecată necesară profesorilor în demersul de dezvoltare a competenței de predare: „1. *Judecată practică* – decizii imediate, spontane, în timpul actului didactic current, reacții, ajustări, intervenții rapide în clasă; 2. *Judecată diagnostică* – utilizarea cunoștințelor profesionale pentru a interpreta ce s-a întâmplat, înțelegerea cauzelor, contextului, dinamicii clasei; 3. *Judecata reflexivă* – reflecție asupra valorilor, convingerilor, presupunerilor care au ghidat deciziile, explorarea morală și personală a ceea ce se consideră „corect”, „adevat”; 4. *Judecata critică* evaluare riguroasă, analiza critică a deciziilor și valorilor implicate, investigația formală, reconsiderarea practicii sau a paradigmelor”. În realitate „rareori există un singur răspuns corect” la provocările din clasă. De aceea, cadrul didactic trebuie să fie flexibil, să se bazeze pe experiență, dar și pe o „opinie informată” și pe auto-monitorizare constantă. Conceptul central promovat de D. Tripp este cel de „incident critic” (critical incident), care este „un moment de disconfort,

confuzie, tensiune, sau pur și simplu un lucru care nu a mers așa cum anticipase”. Practic, reflecția asupra acestor incidente transformă experiența de predare din banalul zilnic într-o sursă de învățare și dezvoltare profesională.

Predarea reflexivă se constituie ca un instrument indispensabil în dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice, facilitând analiza critică a propriilor acțiuni, raționamente și decizii pedagogice. Prin reflecție, profesorii își pot identifica punctele forte și ariile de îmbunătățire, facilitând autoreglarea procesului de învățare și adaptarea la complexitatea mediului educațional contemporan.

Cadrul normativ național subliniază caracterul obligatoriu, sistemic și continuu al formării profesionale, precum și rolul central al reflecției în construirea identității profesionale și în asumarea responsabilității pentru propria dezvoltare. Modelele și cadrele teoretice existente propuse de Brookfield, Gibbs, Bain, Reiman și Genor ș.a. oferă structuri metodologice solide pentru dezvoltarea predării reflexive, pentru că facilitează observarea experienței, analiza critică, problematizarea situațiilor pedagogice și formularea unor planuri de acțiune orientate spre îmbunătățirea actului educațional.

Conceptul de incidente critice și tipologia judecății profesionale, evidențiate de Tripp, completează procesul reflexiv, oferind profesorilor instrumente pentru luarea deciziilor informate, adaptative și etic fundamentate în situații reale de clasă. Predarea reflexivă nu se limitează la autoanaliza individuală, ci se extinde la dialogul profesional bazat pe schimbul de experiențe, contribuind la crearea unei culturi instituționale orientate spre învățarea continuă și inovarea pedagogică.

În concluzie, integrarea predării reflexive în formarea și practica continuă a cadrelor didactice nu doar că optimizează performanța profesională, ci dezvoltă o conștiință pedagogică critică, flexibilă și responsabilă, capabilă să răspundă provocărilor educaționale actuale și să promoveze excelența în educație.

Referințe bibliografice:

1. BAIN, J.; R. BALLANTYNE; C. MILLS & N. LESTER. *Reflecting on practice: Student teachers' perspectives*. Flaxton: Post Pressed, 2002. 139 p. ISBN 9781876682316.
2. BROOKFIELD, Stephen. *Becoming a Critically Reflective Teacher*. San-Francisco: Jossey-Bass, 1995. 296 p. ISBN 9780787901318.
3. *Codul Educației al Republicii Moldova*. Online. Disponibil: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=143290&lang=ro [accesat 2025-09-29].
4. GENOR, M. A social reconstructionist framework for reflection: The "problematizing" of teaching. *Teacher Education*. 2005, nr. 14, pp. 45-62. ISSN 1536-3031.
5. GIBBS, G. *Learning by doing: A guide to teaching and learning methods*. London: Further Education Unit, 1988. 129 p. ISBN 9781853380716.
6. RAIMAN, A. The evolution of the social notetaking and guided reflection framework in teacher education: Recent theory and quantitative synthesis of research. *Teachers and Teacher Education*. 1999, nr. 16, pp. 597-612. ISSN 0742-051X.
7. *Regulamentul privind formarea profesională continuă a cadrelor didactice din învățământul general*. Aprobate prin Ordinul MEC nr. 8 din 05.01.2024. Online. Disponibil: https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordin_nr_8_din_05_01_2024.pdf [accesat 2025-09-25].
8. *Standardele de competență profesională ale cadrelor didactice din învățământul general (primar și secundar)*, Aprobate prin Ordinul MEC nr. 1657 din 22.09.2025. Online. Disponibil: https://mec.gov.md/sites/default/files/ordin_standarde_cd.pdf p.15-16 [accesat 2025-09-27].
9. TRIPP, D. *Critical incidents in teaching (classic edition): Developing professional judgement*. London: Routledge, 2011. 192 p. ISBN 9780415686273.